

Matching Cyber Security Ontologies through K-Means Algorithms and Machine Learning

Apresentação: Roberto Dias

Sumário

- Introdução
 - **Contexto, motivação, problema e objetivo.**
 - Fundamentação Teórica
 - **Sistemas ciberfísicos, alinhamento de ontologias, clusterização e classificação.**
 - Trabalhos Relacionados
 - Programa Desenvolvido
 - Implementação e Resultados Experimentais
 - Considerações Finais
 - Referências
-
-

Introdução

CONTEXTO

Sistemas Ciberfísicos (CPS)

- Intensas transformações atuais tornam os SI mais complexos;
- Integração de componentes cibernéticos e físicos usando tecnologia de sensores, computação e redes, comumente e amplamente denominado sistema Ciberfísico (do inglês, Cyber-Physical System, ou CPS);
- Ligado ao conceito de Indústria 4.0 que procura combinar tecnologias e conhecimentos para proporcionar autonomia, confiabilidade, sistematicidade e controle sem a intervenção humana.

(Ghazani et al. 2012, Zeadally e Jabeur 2016 e Alguliyev et al. 2018)

MOTIVAÇÃO

O rápido crescimento de aplicativos CPS leva a uma série de problemas com segurança e confidencialidade principalmente ligada a problemas de integração de infraestruturas críticas e funcionalidades sensíveis.

Por exemplo, quando as plantas de usinas nucleares como Angra 1 e Angra 2 da Eletronuclear precisarem interoperar conjuntamente, a interconectividade e a interação devem ser preservadas para garantir a gestão e o controle dos seus processos e sistemas computacionais (Lin e Haga 2021, Santos e Mello 2022, Xue et al. 2022).

Usina Nuclear Angra 1

Usina Nuclear Angra 2

Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA)

MOTIVAÇÃO

A ocorrência de falhas de segurança da informação, como perda ou acesso não autorizado a dados confidenciais, durante a comunicação entre os sistemas ciberfísicos e as respectivas plantas dessas usinas pode colapsar o sistema como um todo e acarretar diversos problemas para o negócio.

Em tal situação, devem ser implementados mecanismos e/ou tecnologias que possam garantir que a comunicação entre os sistemas e as suas respectivas plantas seja tratada sob o prisma da segurança da informação: confiabilidade, integridade e disponibilidade (ISO 2013).

Para tal, uma ontologia do domínio de segurança pode ser usada para construir um modelo de conhecimento compartilhado entre uma planta de usina de energia nuclear e seus sistemas ciberfísicos.

PROBLEMA

No entanto, as ontologias do domínio de segurança têm aplicações de diferentes requisitos e interesses, o que faz com que as ontologias sofram com o problema da heterogeneidade.

Isto pode ser constatado por meio da incompatibilidade semântica entre duas ontologias de segurança para CPS gerando resultados imprevisíveis, ambíguos ou até mesmo incompletos que podem abrir caminhos para que um atacante experiente aproveite essas brechas e injete algum tipo de código malicioso nesses sistemas (de Sá et al. 2017).

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é desenvolver um programa para solucionar os problemas de heterogeneidade no alinhamento de duas ontologias do domínio de segurança da informação de plantas de usinas nucleares (i.e., Angra 1 e Angra 2).

Isto permitirá o pleno funcionamento de ações integradas dessas duas usinas nucleares sem possíveis ataques cibernéticos.

Fundamentação Teórica

Sistemas Ciberfísicos (CPS)

- Uma categoria de sistema complexo que envolve a integração de componentes cibernéticos e físicos usando a tecnologia de sensores, computação e redes.
- Está ligado ao conceito de Indústria 4.0 que procura combinar tecnologias e conhecimentos, para proporcionar autonomia, confiabilidade, sistematicidade e controle sem a participação humana.
- É a base de desenvolvimento de áreas como manufatura inteligente, medicina inteligente, edifícios e infraestruturas inteligentes, cidade inteligente, veículos inteligentes, dispositivos vestíveis, sistemas móveis, sistemas de defesa, meteorologia, etc.

Processo de Alinhamento de Ontologias

O Processo de Alinhamento de Ontologias foca na identificação de correspondências entre entidades duas ontologias e no estabelecimento de um alinhamento como solução para o problema de heterogeneidade (Euzenat e Shvaiko 2013).

Figura 01 – Processo de alinhamento das ontologias *O*1 e *O*2 do domínio de transporte.

Clusterização

O principal objetivo da técnica de clusterização é encontrar grupos semelhantes ou homogêneos em dados, que são chamados de clusters. O agrupamento é guiado pelo princípio que os itens dentro de um cluster devem ser muito semelhantes entre si, porém diferentes entre os clusters (Kumar e Meera 2022).

Figura 02 – Processo de clusterização não-supervisionada por meio do algoritmo K-Means que avalia e agrupa os dados de acordo com suas características principais.

Classificação

- A técnica de classificação em Machine Learning representa o processo de categorizar um determinado conjunto de dados (Tan et al. 2006).
- O processo começa com a previsão da classe de determinados pontos de dados. As classes são muitas vezes referidas como alvo, rótulos ou categorias. Ou seja, tal processo procurar reconhecer padrões nos dados.
- Dessa forma, os algoritmos de classificação aplicados aos dados de treinamento encontram o mesmo padrão em um conjunto de dados futuros com o objetivo de categorizar este conjunto de dados (Tan et al. 2006).
- Como exemplos de classificadores temos o Perceptron, o Naive Bayes e o Random Forest (Shi et al. 2014, Xue et al. 2021b, Xue et al. 2021a).

Figura 03 – Processo de classificação para detecção de spam em provedores de serviços de e-mail.

Trabalhos Relacionados

Trabalhos Relacionados

Xue e Tan (2022) consideram a necessidade de combinar várias ontologias de segurança cibernéticas heterogêneas para gerenciar o conhecimento dessas ontologias e formar a ontologia de Segurança Cibernética para Internet das Coisas (IoT). Eles propõem uma técnica de correspondência baseada em Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo Coevolucionário para determinar efetivamente o alinhamento das ontologias de Segurança Cibernéticas.

Lin e Haga (2021) propõem uma técnica de alinhamento de ontologias baseada em algoritmo genético para resolver o problema de heterogeneidade de ontologias de segurança.

Wang et al. (2012) descreve um método de agregação baseado em consistência para combinar automaticamente vários matchers em tarefas de alinhamento de ontologias em um ambiente de integração de informações heterogêneas como o IoT.

Programa Desenvolvido

Programa Desenvolvido

- Foi desenvolvido o Programa de Alinhamento Interativo de Ontologias - Vision Interactive Ontology Matching – com o uso da técnica de clusterização e três classificadores (Perceptron, Naive Bayes e Random Forest) para resolver o problema de heterogeneidade entre duas ontologias de segurança de plantas de usinas nucleares (i.e Angra 1 e Angra 2).

Figura 04 - Diagrama de atividades - Programa de alinhamento interativo de ontologias – Vision Interactive Ontology Matching.

Implementação e Resultados Experimentais

Implementação e Resultados Experimentais

O Programa Vision Interactive Ontology Matching foi implementado utilizando as seguintes APIs em Java:

- Weka, com rotinas estatísticas e de KDD (Witten et al. 2016);
- Simmetrics, com métricas de similaridade baseadas em strings (Chapman 2007);
- WS4J, com métricas linguísticas baseadas na Wordnet (Priyadi et al. 2019); e
- Alignment, que contém rotinas para manipulação de ontologias escritas em OWL (David et al. 2011).

A avaliação deste Programa foi realizada considerando os resultados disponibilizados pela Trilha Interativa - Dataset Conference - OAEI (Ontology Alignment Evaluation Initiative).

A OAEI disponibiliza alinhamentos de referência para diversos domínios de avaliação. O dataset escolhido para a avaliação foi o do domínio de conferências acadêmicas. Por meio destes alinhamentos de referência foram verificados os resultados do Vision com relação à Precisão, Cobertura e Medida F.

Implementação e Resultados Experimentais

- Resultados obtidos de Vision em comparação com os sistemas que participaram da Trilha Interativa - Dataset Conference - OAEI'2018.

Sistemas	Precisão	Cobertura	Medida-F
Vision	1,000	0,662	0,780
ALIN	0,921	0,721	0,809
AML	0,912	0,711	0,799
LogMap	0,886	0,610	0,723
XMap	0,719	0,620	0,666

Implementação e Resultados Experimentais

- Resultados obtidos de Vision em comparação com os sistemas que participaram da Trilha Interativa - Dataset Conference - OAEI'2022.

Sistemas	Precisão	Cobertura	Medida-F
Vision	1,000	0,662	0,780
ALIN	0,919	0,744	0,822
LogMap	0,886	0,610	0,723

Considerações Finais

Considerações Finais

- Para resolver problemas de heterogeneidade no alinhamento de ontologias do domínio de segurança de plantas de usinas nucleares (i.e., Angra 1 e Angra 2), foi proposta a técnica de clusterização com uso do algoritmo K-Means e três classificadores (Perceptron, Naive Bayes e Random Forest) em Machine Learning.
 - A Trilha Interativa da OAEI por meio do Conference dataset foi utilizada para testar o desempenho do Vision. Os resultados experimentais mostram que Vision é capaz de alinhar diferentes ontologias heterogêneas e determinar alinhamentos de ontologias de alta qualidade.
 - No futuro, pode-se utilizar outras abordagens em conjunto com a técnica utilizada para aumentar as medidas de Cobertura e Medida-F. Também pretende-se avaliar o Vision com pares de ontologias do domínio de segurança cibernética.
-

Referências

- Alguliyev, R., Imamverdiyev, Y., e Sukhostat, L. (2018). Cyber-physical systems and their security issues. *Computers in Industry*, 100:212–223.
- Chapman, S. (2007). String similarity metrics for information integration. *Sam's String Metrics*
- David, J., Euzenat, J., Scharffe, F., e Trojahn dos Santos, C. (2011). The alignment api 4.0. *Semantic web*, 2(1):3–10.
- de Sá, A. O., Carmo, L. F. R. d. C., e Machado, R. C. S. (2017). Covert attacks in cyberphysical control systems. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 13(4):1641–1651.
- Ghazani, S. H. H. N., Loff, J. J., e Aliguliyev, R. (2012). A study on qos models for mobile ad-hoc networks. *International Journal of Modeling and Optimization*, 2(5):634.
- ISO (2013). ISO/IEC 27002:2013 - Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls. International Organization for Standardization.
- Kumar, A. V. e Meera, K. N. (2022). Sentiment analysis using k means clustering on microblogging data focused on only the important sentiments. In *2022 10th International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology - Signal and Information Processing (ICETET-SIP-22)*, pp. 1–5.
- Lin, W. e Haga, R. (2021). Matching cyber security ontologies through genetic algorithmbased ontology alignment technique. *Security and Communication Networks*, 2021.
- Tan, P., Steinbach, M., e Kumar, V. (2006). *Introduction to data mining*, addison wesley publishers.
- Wang, Z., Bie, R., e Zhou, M. (2012). Hybrid ontology matching for solving the heterogeneous problem of the iot. In *2012 IEEE 11th International Conference on Trust, Security and Privacy in Computing and Communications*, pp. 1799–1804.
- Witten, I. H., Frank, E., Hall, M. A., e Pal, C. J. (2016). *Data Mining, Fourth Edition: Practical Machine Learning Tools and Techniques*. Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA, 4th edition.
- Xue, X. e Tan, W. (2022). Matching cybersecurity ontologies on internet of everything through coevolutionary multiobjective evolutionary algorithm. *Security and Communication Networks*, 2022.
- Zeadally, S. e Jabeur, N. (2016). *Cyber-physical system design with sensor networking technologies*. Institution of Engineering and Technology.

OBRI GADO PELA ATENÇÃO!

F I M!

